

Ecosistemas Aquáticos sob Pressão: Análise da Composição de Peixes em Diferentes Condições de Habitat no Cerrado

Felipe Esteves Pinto ^a Antônio Sergio Ferreira de Sá ^b

^a *Laboratório de Biogeografia e Ecologia Aquática, Universidade Estadual de Goiás, BR 153, Fazenda Barreiro do Meio, CEP:75132-903, Anápolis, Goiás, Brasil*

^b *Laboratório de Micologia Básica, Aplicada e Divulgação Científica, Universidade Estadual de Goiás, BR 153, Fazenda Barreiro do Meio, CEP:75132-903, Anápolis, Goiás, Brasil*

Resumo

A integridade do habitat em ecossistemas de água doce é um fator crítico que influencia a biodiversidade aquática, podendo refletir diretamente na composição de espécies e na estrutura das assembleias de peixes do local. Avaliamos a influência da integridade física do habitat na riqueza de peixes em riachos do Cerrado, comparando áreas preservadas e degradadas. Realizamos a coleta de peixes e caracterizamos o habitat local em seis trechos de riachos, sendo três em áreas com boa integridade física e em três com integridade pobre ou muito pobre. Testamos a hipótese de que riachos mais íntegros abrigam assembleias distintas e mais ricas do que riachos mais impactados. Diferentemente do que o esperado, não encontramos diferença na abundância das espécies e na diversidade entre os grupos de riachos. Também não encontramos associação entre as variáveis ambientais e a variação na composição de espécies. As espécies generalistas e tolerantes à perturbações antrópicas foram abundantes em ambos os grupos de riachos. Esta falta de correlação entre variáveis ambientais e a composição das comunidades, evidenciada pelo teste de Mantel, destaca a complexidade e o caráter multifatorial que influencia a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Assim, os resultados apontam a necessidade de abordagens de conservação mais holísticas e multifacetadas, considerando tanto complexidade ecológica, contexto histórico e geográfico, quanto integridade física do habitat e interações entre espécies e seus ambientes para a gestão eficaz da biodiversidade aquática.

Palavras-chave: Ictiofauna, Peixes de Água Doce, Riachos, Integridade do Habitat, FLONA, Conservação Aquática, Impacto Ambiental.

Introdução

Os ecossistemas de água doce estão constantemente expostos a uma variedade de impactos ambientais, que em sua maioria são gerados pela atividade humana. Esses impactos incluem, mas não se limitam a, poluição, alterações hidrológicas e fragmentação de habitat, que coletivamente ameaçam a biodiversidade aquática e a funcionalidade dos ecossistemas. A compreensão desses impactos é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação e gestão destes ambientes (Dudgeon et al., 2006).

A estabilidade ambiental em ecossistemas de água doce é um dos principais fatores relacionados à maior riqueza e densidade de espécies. Esta constatação sugere que a combinação de baixas perturbações e a redução na fragmentação do habitat são essenciais para preservar a diversidade biológica (Death e Winterbourn, 1995). Contudo os ecossistemas de água doce, fundamentais para a biodiversidade global de peixes, enfrentam severas ameaças devido a alterações ambientais, sendo posicionados entre os habitats mais vulneráveis do planeta (Tedesco et al., 2017).

Alterações na vegetação nativa geram efeitos negativos na hidrologia da região afetada, nos casos de supressão da vegetação ripária, temos consequências diretas na estrutura físico-química dos riachos. Essa degradação não só pode reduzir a estabilidade das margens, mas também alterar a composição do substrato e a disponibilidade de habitats aquáticos, levando a uma transformação do ambiente tornando-o mais homogêneo e potencialmente menos capaz de suportar uma maior diversidade de peixes. A restauração da vegetação ripária emerge como uma estratégia vital para mitigar esses efeitos negativos (Casatti et al., 2006; Casatti et al., 2009; Cetra, 2016).

A perda de integridade física em ambientes aquáticos, traz consequências significativas para as comunidades de peixes tanto em termos estruturais quanto funcionais. Estas mudanças podem acarretar na diminuição das populações, modificando tanto a abundância quanto a riqueza de espécies, podendo afetar inclusive os indivíduos a nível fisiológico (Meulenbroek et al., 2019). Outro aspecto fundamental é a variação espacial na diversidade de espécies. Essa diversidade espacial tem implicações significativas para a conservação, pois estratégias eficazes podem exigir abordagens adaptadas às condições locais e regionais específicas.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da integridade física do hábitat na riqueza e composição das comunidades de peixes em diferentes riachos no cerrado, comparando áreas preservadas e degradadas.

Material e Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado nos municípios de Silvânia e Leopoldo de Bulhões, no estado de Goiás, Brasil. A Floresta Nacional de Silvânia está localizada a aproximadamente 80 km de Goiânia, capital do estado, o acesso se dá pela antiga estrada Silvânia-Leopoldo de Bulhões, no km 7,5, na zona rural do município de Silvânia. A região do entorno da Floresta Nacional de Silvânia inclui áreas de uso agropecuário e remanescentes de vegetação nativa, o que resulta em uma paisagem de mosaico onde interações entre áreas preservadas e áreas de uso intensivo da terra são frequentes.

A Floresta Nacional de Silvânia (Figura 1), localizada no estado de Goiás, é uma unidade de conservação federal brasileira de uso sustentável. Com uma área de 486,37 hectares, a Floresta Nacional de Silvânia foi criada para promover a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável dos recursos florestais, a educação ambiental e a recreação em contato com a natureza. A unidade de conservação está inserida no bioma Cerrado, um dos mais ricos e ameaçados ecossistemas do mundo, e representa uma importante área para a preservação da flora e fauna típicas dessa região, além de desempenhar um papel crucial na proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade local.

A seleção dos locais de coleta concentrou-se em riachos de 2ª ou 3ª ordem, totalizando seis pontos (Figura 2), três destes, foram escolhidos em áreas com boa integridade física, localizadas dentro da Floresta Nacional (FLONA) de Silvânia, caracterizadas pela ausência de impactos antropogênicos significativos. Os outros três pontos foram selecionados em locais impactados por atividades humanas, como plantações de soja e pastagens, com atividade de pecuária, essa seleção visou proporcionar uma comparação direta entre habitats preservados e degradados.

Coleta de Dados

Para cada riacho, foi estabelecido um trecho de 80 metros. Esse trecho foi dividido em cinco transectos transversais equidistantes (T1 a T5). Em cada trecho, foram coletados dados físico-químicos como O₂ dissolvido, condutividade, fluxo de água, temperatura, e ambientais como referentes à integridade do habitat, que inclui largura de mata ciliar, composição e estabilidade do substrato, profundidade, largura do riacho. A determinação da integridade física do habitat (PHI), foi realizada de acordo com o estabelecido por Casatti et al. (2006)

Figura 1: Área de estudo.

A coleta dos espécimes de peixes foi realizada utilizando redes de arrasto e puçá. Os peixes coletados foram inicialmente anestesiados em uma solução de água com Eugenol, em seguida, fixados em uma solução de formol 10% para preservação. Posteriormente, a identificação das espécies foi realizada com base em análises morfológicas, seguindo a chave taxonômica para a bacia do Alto Paraná.

Figura 2: Pontos amostrais. A-B pontos com alta integridade física do habitat, D-E pontos com baixa integridade.

Análise dos dados

A fim de correlacionar as variáveis ambientais com as assembleias de peixe, utilizou-se o teste de Mantel, no software R, análise de similaridade (ANOSIM), além de análises multivariadas como PCA e NMDs. Comparamos a riqueza entre os pontos e entre as categorias de riachos. Para as matrizes de similaridade, com coeficiente de Bray-Curtis, os dados de abundância foram log transformados, para retirar as discrepâncias, a partir do software Primer e Statistica.

Resultados

O resultado da ordenação dos dados ambientais, pela PCA (Figura 3), agrupou os pontos de baixa (P4, P5, P6) e alta integridade física (P1, P2 e P3), explicaram 64 % da variação total nas características ambientais dos riachos, onde os riachos de baixa integridade apresentaram maior deposição de sedimentos no canal, menor largura de mata ripária e ausência de micro habitats. A riqueza e abundância de espécies não foram significativamente diferentes entre os grupos, riachos com baixa e alta integridade física, com ANOSIM ($p > 0,05$). O ponto 5 apresentou maior riqueza em relação aos outros, e o ponto 6 menor riqueza, os dois foram agrupados como de baixa integridade ambiental, logo a riqueza não estar relacionada somente com as características do hábitat.

Foram coletados nos pontos amostrados 1.176 indivíduos, pertencentes a cinco ordens, 11 famílias e 27 espécies (Tabela 1). As ordens mais representativas, em riqueza de espécies foram Siluriformes e Characiformes (40%), seguida por Gymnotiformes (11 %). Já as espécies mais abundantes foram *Poecilia reticulata* (56%) e *Knodus moenkhausii* (16%) e *Piabina argentea* (7%).

Figura 3: Análise de componentes principais (PCA), com a ordenação dos dados ambientais, com pc1 e pc2 explicando 40 e 24 % da variação entre os pontos. Em verde os pontos amostrais com alta integridade física do hábitat, em azul baixa integridade

Foi verificado que não há correlação entre as assembleias de peixes e variáveis ambientais, a partir do teste de Mantel ($p=0,18$), que quando visualizada na NMDs (Figura 4), a partir da matriz de similaridade, difere da ordenação ambiental (Fig 3). Entretanto, a estrutura física do hábitat local não explica a estrutura e composição das assembleias de peixe.

Figura 4: Resultado da análise de escalonamento multidimensional não métrico (nMDS), a partir do coeficiente de Bray-Curtis, com ordenação da similaridade das assembleias de peixe. Em verde, pontos amostrais com habitat de alta integridade física, em azul pontos com baixa integridade.

Tabela 1: Ictiofauna coletada em riachos na Floresta Nacional de Silvânia (FLONA) e Leopoldo de Bulhões em Goiás, Brasil.

Táxons	Abundância
CHARACIFORMES	
Characidae	
<i>Astyanax fasciatus</i>	13
<i>Astyanax lacustris</i>	2
<i>Astyanax sp.</i>	1
<i>Bryconamericus stramineus</i>	23
<i>Characidium gomesi</i>	12
<i>Characidium zebra</i>	4
<i>Knodus moenkhausii</i>	199
<i>Piabina argentea</i>	92
<i>Psalidodon bockmanni</i>	36
Curimatidae	
<i>Steindachnerina cf. corumba</i>	6
Parodontidae	
<i>Apareiodon ibitiensis</i>	1
SILURIFORMES	
Loricariidae	
<i>Hisonotus francirochai</i>	6
<i>Hypostomus ancistroides</i>	13
<i>Hypostomus nigromaculatus</i>	7
<i>Hypostomus variipictus</i>	3
<i>Rhinolekos britskii</i>	10
Heptapteridae	
<i>Phenacorhamdia tenebrosa</i>	6
<i>Rhamdia quelen</i>	4
<i>Cetopsorhamdia iheringi</i>	5
<i>Imparfinis mirini</i>	1
Callichthyidae	
<i>Aspidoras fuscoguttatus</i>	46
Trichomycteridae	
<i>Paravandelia oxyptera</i>	2
GYMNOTIFORMES	
Gymnotidae	
<i>Gymnotus carapo</i>	10
<i>Gymnotus inaquilabiatus</i>	2
Sternopygidae	
<i>Eigenmannia sp.</i>	1
SYNBRANCHIFORMES	

Tabela 1 (Cont.)	
Synbranchidae	
<i>Synbranchus marmoratus</i>	2
CYPRINODONTIFORMES	
Poeciliidae	
<i>Poecilia reticulata</i>	669

Discussão

A ausência de diferenças significativas na riqueza de espécies entre os riachos com baixa e alta integridade física, é um resultado diferente do esperado. Onde a expectativa geral é de que habitats mais preservados e conseqüentemente menos perturbados abrigariam uma maior diversidade e abundância de espécies (McDowall & Taylor, 2000; Death & Winterbourn, 1995). Mas a abundância de várias espécies tolerantes observadas nos riachos com integridade física, como os dentro da FLONA, pode também estar relacionado com a dispersão das populações, que vão em busca de áreas com melhores condições ambientais, fugindo de condições inóspitas que são observadas a montante e em escala da bacia hidrográfica, no entorno da área de conservação, como deposição de agroquímicos, assoreamento e perda de mata ripária. Desta forma a estrutura incompatível das assembleias de peixes observadas nos riachos com alta integridade, podem refletir a dispersão e não necessariamente refletem as variáveis ambientais que analisamos (Henriques-Silva et al. 2019).

Poecilia reticulata uma espécie tolerante a impactos nos ambientes aquáticos, foi a espécie mais abundante, sendo coletada exclusivamente nos pontos 2 e 6, que são opostos quanto a integridade física do habitat. Onde o ponto 2, localizado dentro da FLONA, apresentou alta integridade, com mata ripária larga (>20 m), substratos consolidados e alta complexidade de habitats no riacho. Por outro lado, o ponto 6 está localizado numa região com intensa atividade pecuária, sem mata ripária e substrato inconsolidado, prioritariamente areia. Com isso a abundância de *P. reticulata* não é determinada pelas condições físicas do riacho.

A análise de componentes principais (PCA) revelou uma segregação entre os pontos com base em suas características físicas e químicas, porém esta segregação não foi refletida na composição das assembleias de peixes. Podemos sugerir que outros fatores, além das variáveis ambientais medidas, outros fatores podem estar influenciando a estrutura das comunidades de peixes, como a dispersão de espécies tolerantes e generalistas (Deacon et al. 2011) como (*P. reticulata* e *K. moenkhausii*), que acabam competindo por nicho com as espécies sensíveis e menos tolerantes, diminuindo assim a diversidade nos riachos.

A falta de correlação entre assembleias de peixes e as variáveis ambientais, evidenciada pelo teste de Mantel, reforça a complexidade e o caráter multifatorial que influencia a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Essa complexidade é

destacada também pela variação estrutural e na composição das assembleias de peixe, que não foi explicada pela estrutura física do habitat, conforme observado na análise de escalonamento multidimensional não métrico (nMDS).

Estes resultados apontam para a necessidade de abordagens conservacionistas mais holísticas e multifacetadas. Enquanto a preservação da integridade física dos habitats é fundamental, sozinha pode não ser suficiente para garantir a conservação da biodiversidade aquática, principalmente quando se dá somente em escala local e não para toda a bacia hidrográfica. Estratégias que considerem a complexidade ecológica, as interações bióticas e abióticas, e o contexto histórico e geográfico são cruciais para melhor compreensão e efetividade da conservação dos ecossistemas de água doce, especialmente em regiões como o cerrado, que enfrenta pressões ambientais crescentes.

Agradecimentos

À administração da Floresta Nacional (FLONA) de Silvânia, na pessoa do gestor Sr. Renato, pelo apoio e colaboração indispensáveis para a execução deste projeto; ao programa de pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) pelo apoio financeiro; à Universidade Estadual de Goiás (UEG); ao professor Fabrício Barreto Teresa e à professora Dr^a Héli da Ferreira da Cunha pela orientação durante a disciplina; à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo financiamento das bolsas de ASFS e FEP.

Referências Bibliográficas

Barbosa, H. de O., et al. 2019. Relative importance of local and landscape variables on fish assemblages in streams of Brazilian savanna. *Fisheries Management and Ecology*, 26(2), 119–130.

Batista, R. E. (2018). Avaliação dos impactos do uso de agrotóxicos em trabalhadores ocupacionalmente expostos do município de Silvânia, Goiás. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Goiás.

Casatti, L., Langeani, F., Silva, A. M. & Castro, R. M. C. 2006. Stream fish, water and habitat quality in a pasture dominated basin, southeastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 66(2b), 681–696.

Casatti, L., Ferreira, C. P., & Langeani, F. 2009. A fish-based biotic integrity index for assessment of lowland streams in southeastern Brazil. *Hydrobiologia*, 623, 173-189.

Cetra, M. 2016. A fish-based index for headwater streams that cross the Atlantic Forest of south São Paulo State, Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 28.

Deacon, E. A., Ramnarine, I.W., Magurran, A.E. 2011. How reproductive ecology contributes to the spread of a global invasive fish. *PLoS One*, 0024416

Dudgeon, D., et al. 2006. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. *Biological Reviews*, 81(2), 163-182.

Death, R. & Winterbourn, M. 1995. Diversity Patterns in Stream Benthic Invertebrate Communities: The Influence of Habitat Stability. *Ecology*, 76, 1446-1460.

Henriques-Silva, R., et al. 2019. A comprehensive examination of the network position hypothesis across multiple river metacommunities. *Ecography* 42:284-294.

McDowall, R. & Taylor, M. 2000. Environmental Indicators of Habitat Quality in a Migratory Freshwater Fish Fauna. *Environmental Management*, 25, 357-374.

Meulenbroek, P., et al. 2019. Communities, habitat and human pressures in the Upper Volta Basin. *Journal of Applied Ichthyology*, 35(5), 1245-1254.

Mitchell, A. L. & Knouft, J. 2009. Non-native fishes and native species diversity in freshwater fish assemblages across the United States. *Biological Invasions*, 11, 1441-1450

Tedesco, P., et al. 2017. A global database on freshwater fish species occurrence in drainage basins. *Scientific Data*, 4.